

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

**Rezultatul a fost recepționat și
este conform cerințelor C.F.**

**Avizat,
Nicolae MANTA
Manager proiect**

LISTE DE URMĂRIRE A SPECIILOR DE PLANTE ALOGENE INVAZIVE PENTRU ARII NATURALE PROEJATE (13 PARCURI NAȚIONALE ȘI REZERVAȚIA BIOSFEREI DELTA DUNĂRII)

Obiectivul specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofaună) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive

Activitatea 1.1. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de plante și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de plante

Subactivitatea 1.1.5. Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor de plante alogene (exemple: gări, porturi, aeroporturi, depozite de marfă și alimente, în principal în domeniul hortic, pomicol; cursuri de ape, căi ferate, căi rutiere etc.)

Partener 1: Universitatea din București

Beneficiar: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Manager tehnic UB:

Prof. dr. Paulina Anastasiu

Verificat,

Asistent manager

Drd. Ioana-Minodora Sîrbu

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM 2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Echipa de experți:

- Anastasiu Paulina – Coordonator activitate
- Gavrilidis Athanasios - Expert biodiversitate 2
- Miu Viorica Iuliana – Expert biodiversitate 6
- Niculae Mihăiță Iulian – Expert biodiversitate 4
- Experți plante: Bărbos Marius, Camen-Comănescu Petronela, Don Ioan, Făgăraș Marius, Fodor Ecaterina, Hurdu Bogdan-Iuliu, Memedemin Danyiar, Nagodă Eugenia, Oprea Adrian, Oroian Silvia, Răduțoiu Daniel, Sîrbu Culiță, Stoianov Emilia, Urziceanu Mihaela.

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Anastasiu P., Gavrilidis A.A., Miu V.I., Niculae M.I., Sîrbu I.-M. (2023). *Raport intermediar privind distribuția speciilor de plante alogene din hot-spot-uri și căile prioritare de pătrundere. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM 2014+120008 - Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.* București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

UNIUNEA EUROPEANĂ

GVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

Cuprins

Introducere	4
Metodologie	5
Specii țintă	5
Metodologie utilizată pentru inventariere și cartare	5
Rezultate obținute	6
Parcul Național Buila-Vânturarița.....	6
Parcul Național Călimani	6
Parcul Național Ceahlău.....	6
Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș	6
Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița	7
Parcul Național Cozia.....	7
Parcul Național Defileul Jiului.....	7
Parcul Național Domogled-Valea Cernei.....	8
Parcul Național Munții Măcinului.....	8
Parcul Național și Rezervația Biosferei Munții Rodnei.....	8
Parcul Național Piatra Craiului	8
Parcul Național și Rezervația Biosferei Munții Retezat.....	9
Parcul Național Semenic-Cheile Carașului	9
Rezervația Biosferei Delta Dunării	9
Bibliografie	10

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Introducere

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.1.5. *Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor de plante alogene (exemple: gări, porturi, aeroporturi, depozite de marfă și alimente, în principal în domeniul horticul, pomicol; cursuri de ape, căi ferate, căi rutiere etc.), realizată în cadrul activității 1.1. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de plante și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de plante, pentru îndeplinirea Obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofaună) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului POIM 120008 **Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.***

Motivul pentru care subactivitatea este necesară: conform Art 13(1) din Reglementarea 1143/2014 a Uniunii Europene (UE), Statele membre efectuează, în **termen de 18 luni de la adoptarea listei Uniunii (decembrie 2017)**, o analiză cuprinzătoare a **căilor de introducere și răspândire neintenționate** a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune, cel puțin pe teritoriul lor, precum și în apele lor marine, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 1 din Directiva 2008/56/CE, și identifică acele **căi de introducere care necesită acțiuni prioritare** („căi de introducere prioritare”) din cauza volumului speciilor sau a daunelor potențiale provocate de speciile care sunt introduse în Uniune pe acele căi.

În vederea îndeplinirii obligațiilor României derivate din Regulamentul 1143/2014, trebuie inventariate și cartate intensiv punctele fierbinți și punctele prioritare de pătrundere a speciilor de plante alogene, stabilite prin subactivitatea 1.1.4. *Identificarea cartografică a căilor de introducere a speciilor de plante alogene în România și a punctelor fierbinți ce necesită studiu detaliat, prin utilizarea de metode stabilite în subactivitatea 1.1.3. Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor de plante invazive și potențial invazive din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune.* În cadrul acestei subactivități sunt culese date precum: localizare, abundență, stadiul de viață, potențialul de reproducere și răspândire, impact asupra mediului și comunităților biologice etc. Cartarea și inventarierea intensivă se realizează pentru taxonii stabiliți prin subactivitatea 1.1.2.

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Realizarea listei preliminare a speciilor de plante alogene invazive și potențial invazive din România, inclusiv pentru speciile din lista Uniunii. Activitatea presupune cunoștințe botanice solide ale experților, astfel încât aceștia să poată recunoaște speciile nou pătrunse. Observațiile sunt realizate anual, în lunile optime pentru dezvoltarea speciilor invazive (iunie-noiembrie în primii doi ani, iunie-septembrie în al treilea an de inventariere), de-a lungul unor transecte în cazul gărilor, porturilor, cursurilor de apă și a căilor de transport.

Activitatea descrisă în acest raport s-a desfășurat în concordanță cu solicitările caietului de sarcini și a protocolului de inventariere.

Activitatea a condus la identificarea prezenței speciilor de plante alogene în ariile naturale protejate, în mod special în parcurile naționale și în rezervațiile biosferei.

Metodologie

Specii țintă

În activitatea de inventariere și cartare au fost vizate 130 de specii stabilite prin subactivitatea 1.1.2. *Realizarea listei preliminare a speciilor de plante alogene invazive și potențial invazive din România* (Anastasiu et al. 2019). Dintre acestea, 36 sunt specii alogene de plante aflate pe lista de îngrijorare pentru UE, dar numai nouă au fost raportate pentru România: *Ailanthus altissima*, *Asclepias syriaca*, *Cabomba caroliniana*, *Elodea nuttallii*, *Heracleum sosnowskyi*, *Humulus scandens*, *Impatiens glandulifera*, *Myriophyllum aquaticum* și, mai recent, *Ludwigia peploides* (Sîrbu et al. 2021). Celelalte 94 de specii sunt de îngrijorare pentru România.

Metodologie utilizată pentru inventariere și cartare

A fost utilizată metodologia stabilită în cadrul subactivității 1.1.3. *Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor de plante invazive și potențial invazive din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune* (Anastasiu et al. 2019). În baza datelor colectate de experți în perioada 2020-2022, au fost realizate liste de urmărire pentru 13 parcuri naționale și pentru Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Rezultate obținute

Parcul Național Buila-Vânturarița

Nu au fost raportate specii de plante alogene invazive în perioada 2020-2022, în cadrul subactivității 1.1.5.

Recomandăm monitorizarea permanentă și eliminarea timpurie a următoarelor specii de plante alogene invazive: *Reynoutria japonica*, *Reynoutria × bohemica*, *Impatiens glandulifera*, *Ambrosia artemisiifolia*.

Parcul Național Călimani

Nu au fost raportate specii de plante alogene invazive în perioada 2020-2022, în cadrul subactivității 1.1.5.

Recomandăm monitorizarea permanentă și eliminarea timpurie a următoarelor specii de plante alogene invazive: *Reynoutria japonica*, *Reynoutria × bohemica*, *Impatiens glandulifera*, *Ambrosia artemisiifolia*.

Parcul Național Ceahlău

În perioada 2020-2022, în cadrul subactivității 1.1.5., au fost raportate următoarele specii alogene invazive:

Reynoutria × bohemica, *Erigeron annuus* subsp. *annuus*.

Recomandăm monitorizarea permanentă și eliminarea timpurie a următoarelor specii de plante alogene invazive: *Reynoutria japonica*, *Impatiens glandulifera*, *Ambrosia artemisiifolia*.

Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș

În perioada 2020-2022, în cadrul subactivității 1.1.5., au fost raportate următoarele specii alogene invazive:

Reynoutria japonica, *Reynoutria × bohemica*, *Prunus cerasifera*.

Recomandăm monitorizarea permanentă și eliminarea timpurie a următoarelor specii de plante alogene invazive: *Impatiens glandulifera*, *Ambrosia artemisiifolia*.

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița

Nu au fost raportate specii de plante alogene invazive în perioada 2020-2022, în cadrul subactivității 1.1.5.

Recomandăm monitorizarea permanentă și eliminarea timpurie a următoarelor specii de plante alogene invazive: *Reynoutria japonica*, *Reynoutria × bohemica*, *Impatiens glandulifera*, *Ailanthus altissima*, *Ambrosia artemisiifolia*.

Parcul Național Cozia

Nu au fost raportate specii de plante alogene invazive în perioada 2020-2022, în cadrul subactivității 1.1.5.

Recomandăm monitorizarea permanentă și eliminarea timpurie a următoarelor specii de plante alogene invazive: *Reynoutria japonica*, *Reynoutria × bohemica*, *Impatiens glandulifera*, *Ambrosia artemisiifolia*.

Parcul Național Defileul Jiului

În perioada 2020-2022, în cadrul subactivității 1.1.5., au fost raportate următoarele specii alogene invazive:

Acer negundo, *Abutilon theophrasti*, ***Ailanthus altissima***, *Amaranthus albus*, *Amaranthus retroflexus*, ***Ambrosia artemisiifolia***, *Amorpha fruticosa*, *Artemisia annua*, *Bidens frondosa*, *Brassica rapa*, *Callistephus chinensis*, *Citrullus lanatus*, *Erigeron canadensis*, *Cosmos bipinnatus*, *Dipsacus strigosus*, *Erigeron annuus* subsp. *annuus*, *Euphorbia maculata*, *Galinsoga quadriradiata*, *Helianthus annuus*, ***Impatiens glandulifera***, *Impatiens parviflora*, *Juglans regia*, *Lepidium virginicum*, *Lycopersicon esculentum*, *Medicago sativa* subsp. *sativa*, *Morus alba*, *Oenothera glazioviana*, *Oenothera biennis*, *Oxalis dillenbergii*, *Panicum capillare*, *Physalis alkekengi*, *Phytolacca americana*, *Pinus nigra* subsp. *nigra*, *Portulaca oleracea* subsp. *oleracea*, *Prunus cerasifera*, *Reynoutria japonica*, *Robinia pseudoacacia*, *Solidago gigantea*, *Sorghum halepense*, *Symphytotrichum ciliatum*, *Triticum aestivum*, *Vitis vinifera*, *Xanthium orientale* subsp. *italicum*, *Zea mays*.

Speciile identificate în Parcul Național Defileul Jiului sunt distribuite în principal în lungul șoselei DN66, în gările de pe teritoriul parcului și în albia majoră a râului Jiu.

Managementul speciei *Ambrosia artemisiifolia* este reglementat de Legea 62/ 2018 (legea ambroziei).

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Managementul speciilor *Ailanthus altissima* și *Impatiens glandulifera* este reglementat prin Regulamentul UE 1143/2014.

Parcul Național Domogled-Valea Cernei

În perioada 2020-2022, în cadrul subactivității 1.1.5., au fost raportate următoarele specii alogene invazive:

Robinia pseudoacacia, *Tanacetum parthenium*, *Impatiens balfourii*.

Parcul Național Munții Măcinului

În perioada 2020-2022, în cadrul subactivității 1.1.5., au fost raportate următoarele specii alogene invazive:

Ailanthus altissima, *Elaeagnus angustifolia*.

Managementul speciei *Ailanthus altissima* este reglementat prin Regulamentul UE 1143/2014. De asemenea, este necesară monitorizare permanentă și eliminarea oricăror specii alogene migrate din vecinătatea parcului.

Parcul Național și Rezervația Biosferei Munții Rodnei

În perioada 2020-2022, în cadrul subactivității 1.1.5., au fost raportate următoarele specii alogene invazive:

Erigeron annuus subsp. *annuus*. *Galinsoga parviflora*. ***Impatiens glandulifera***, *Styphnolobium japonicum*, *Juglans regia*, *Rhus typhina*, *Calendula officinalis*.

Managementul speciei *Impatiens glandulifera* este reglementat prin Regulamentul UE 1143/2014. De asemenea, este necesară monitorizare permanentă și eliminarea oricăror specii alogene migrate din vecinătatea parcului. Din lista de mai sus, se observă prezența aici a unor specii ornamentale lemnoase care au ca sursă probabilă curți din apropierea parcului.

Parcul Național Piatra Craiului

În perioada 2020-2022, în cadrul subactivității 1.1.5., au fost raportate următoarele specii alogene invazive:

Reynoutria × *bohemica*, *Prunus cerasifera*, *Matricaria discoidea*, *Symphotrichum novi-belgii*, *Impatiens parviflora*, ***Impatiens glandulifera***, *Erigeron canadensis*, *Parthenocissus inserta*.

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

Managementul speciei *Impatiens glandulifera* este reglementat prin Regulamentul UE 1143/2014.

Parcul Național și Rezervația Biosferei Munții Retezat

În perioada 2020-2022, în cadrul subactivității 1.1.5., au fost raportate următoarele specii alogene invazive:

Matricaria discoidea.

Recomandăm monitorizare permanentă și eliminarea oricăror specii alogene migrate din vecinătatea parcului (exemple, *Impatiens glandulifera*, *Reynoutria* × *bohemica*, *Reynoutria japonica*).

Parcul Național Semenic-Cheile Carașului

Nu au fost raportate specii de plante alogene invazive în perioada 2020-2022, în cadrul subactivității 1.1.5.

Rezervația Biosferei Delta Dunării

În perioada 2020-2022, în cadrul subactivității 1.1.5., au fost raportate următoarele specii alogene invazive:

Abutilon theophrasti, *Acer negundo*, *Acorus calamus*, ***Ailanthus altissima***, *Amaranthus albus*, *Amaranthus blitoides*, *Amaranthus blitum* subsp. *blitum*, *Amaranthus deflexus*, *Amaranthus retroflexus*, ***Ambrosia artemisiifolia***, *Ambrosia tenuifolia*, *Amorpha fruticosa*, *Armoracia rusticana*, *Artemisia annua*, *Azolla filiculoides*, *Bidens frondosa*, *Chenopodium ambrosioides*, *Citrullus lanatus*, *Commelina communis*, *Cucumis sativus*, *Cuscuta campestris*, *Cyperus odoratus*, *Datura stramonium*, *Datura wrightii*, *Eclipta prostrata*, *Elaeagnus angustifolia*, ***Elodea nuttallii***, *Erigeron annuus* subsp. *annuus*, *Erigeron canadensis*, *Euphorbia maculata*, *Gaillardia aristata*, *Galinsoga parviflora*, *Gleditsia triacanthos*, *Helianthus annuus*, *Helianthus tuberosus*, *Ipomoea purpurea*, *Iva xanthiifolia*, *Lemna minuta*, *Lycium barbarum*, *Morus alba*, *Morus nigra*, *Oenothera biennis*, *Oenothera glazioviana*, *Oxalis dillenii*, *Parthenocissus inserta*, *Paspalum paspalodes*, *Pennisetum alopecuroides*, *Perilla frutescens*, *Persicaria orientalis*, *Petunia parviflora*, *Phytolacca americana*, *Portulaca oleracea*, *Prunus armeniaca* var. *amarella*, *Prunus cerasifera*, *Robinia pseudoacacia*, *Rudbeckia laciniata*, *Solanum lycopersicum*, *Solanum triflorum* var. *ponticum*, *Sorghum halepense*, *Vallisneria spiralis*, *Xanthium orientale* subsp. *italicum*, *Xanthium spinosum*.

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

Aceste specii li se adaugă și altele, identificate cu ocazia unor studii anterioare celor din cadrul prezentului proiect. Astfel, în 2014, Anastasiu și colaboratorii publică o listă de 163 de taxoni alogeni pentru Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Managementul speciilor *Ailanthus altissima* și *Eloдея nuttallii* este reglementat prin Regulamentul UE 1143/2014.

Managementul speciei *Ambrosia artemisiifolia* este reglementat de Legea 62/ 2018 (legea ambroziei). Recomandăm, de asemenea, eliminarea speciilor de *Ambrosia tenuifolia* (C.A. Rosetti).

Bibliografie

- Anastasiu P., Negrean G., Smarandache D., Lițescu S., Basnou C. (2014). Neophytes in Protected Areas. Case Study: The Danube Delta Biosphere Reserve. *Acta Horti Botanici Bucurestiensis*. **41**: 41-69. DOI: 10.2478/ahbb-2014-0003.
- Anastasiu P. (manager tehnic, coordonator activitate) (2019). Lista preliminară națională a speciilor de plante alogene invazive și potențial invazive din România în format tabelar. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM 2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.
- Anastasiu P. (Coord.), Sîrbu C., Urziceanu M., Camen-Comănescu P., Oprea A., Nagodă E., Gavrilidis A.-A., Miu I., Memedemin D., Sîrbu I., Manta N. (2019). *Ghid de inventariere și cartare a distribuției speciilor de plante alogene invazive și potențial invazive din România*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.
- Sîrbu I.M., Anastasiu P., Urziceanu M., Șesan T.E. (2021). First ascertainable record of *Ludwigia peploides* from Romania. *Contribuții Botanice*, 56: 13-27.

